

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA’NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Eminov Nurillo Qosim o'g'li,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
“Vokal” kafedrası o'qituvchisi

BAXSHILAR VA XALFALAR SAN'ATIGA AYRIM CHIZGILAR

***Annotatsiya:** Xorazm to'ylarida ichkari va tashqari bazmlar ikki-uch kunlab davom etib, xususan, katta davralarda baxshilar o'z san'atlarini namoyish etsa, xotin-qizlar davrasida esa xalfalar xizmat qilganligihaqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** baxshi, xalfa, doston, badihago'ylik, xotira, auditoriya, dialog, folklor.*

***Annotation:** In Khorezm weddings, internal and external feasts lasted for two to three days, in particular, in large gatherings, bakhshis demonstrated their art, and in the circle of women, khalfas served.*

***Keywords:** bakhshi, khalfa, dastan, improvisation, memory, audience, dialogue, folklore.*

Xorazm to'ylarida ichkari va tashqari bazmlar ikki-uch kunlab davom etganligi to'g'risida keksalardan ko'p eshitganmiz. Tashqarida bo'ladigan katta davralarda baxshilar o'z san'atlarini namoyish etsalar, ichkaridagi xotin-qizlar davrasida esa xalfalar xizmat qilishgan. So'z sizki, xalfalarning xalq qo'shiqlaridan iborat kichik ijro dasturlari, to'yni ikki-uch kunlab baxshilar bilan teng davom ettirishga etmas edi. Baxshilar esa bir dostonni tugatib ikkinchisiga o'tib ketaverganlar. Fikrimizcha, yuqoridagi tafovut xalfalarimizda ijro dasturlarini kengaytirib baxshilar bilan o'ziga xos ijodiy musobaqaga kirishish ishtiyoqini yuzaga keltirgan. Natijada, ular ham turli dostonlarni o'rganib ayollar davrasida ijro eta boshlaganlar. Xalfalar davralarda diniy va aksariyat hollarda oshiqlik yo'nalishidagi dostonlarni kuylashgan. Keyinchalik, ular o'z ovoz imkoniyatlaridan kelib chiqib, suvoralarining uforlari, hatto, Feruz turkumlarini talqin etishga intilganlar.

Baxshilar, xalfalar bir paytning o'zida ham ijrochi, ham ijodkor, ham sozanda bo'libgina qolmasdan, ijro etilayotgan asardagi har bir personaj xarakterini so'zda va ohangda ochib berishga harakat qiladi. M.Qodirov ta'kidlaganidek, “Doston o'ziga xos tomosha-spektakl bo'lsa, dostonchi o'ziga xos aktyor, aktyor bo'lganda ham bir vaqtning o'zida ham xonanda, ham sozanda vazifasini bajaruvchi aktyordir. Dostonda musiqali dramaning asosiy komponentlari hisoblangan drama shaklini, tematik va bezovchi musiqani, ariya, duet va ba'zan trio shaklidagi qo'shiqlarni ko'ramiz. Ushbu komponentlar bir-biri bilan yaxshi payvand qilingan

bo‘lib, kuy va qo‘shiq qahramonlar holatlarini, voqealar ruhini va muholiflar to‘qnashuvini yorqinroq ochishga xizmat qiladi” [3]. Keltirilgan fikrdan ma’lum bo‘ladiki, xalq baxshilari ijodining o‘ziga xos xususiyatlari mazkur san’atda teatr elementlari muayyan darajada o‘z aksini topadi.

T.Qilichevning yozishicha, “xorazmlik baxshilar doston voqeasini o‘z so‘zi, o‘z kuyi bilan grimsiz, kostyumsiz bo‘lsa-da, ko‘tarinki ruh bilan aktyorlarcha tushuntirib bera olgan. Baxshi doston voqealarining salbiy yoki ijobiy o‘rinlaridagi sharhlarni ovoz bilan sahnadagi dramatik obraz singari turli ishora va mimika harakatlar yordamida bayon qilgan. Natijada, doston voqealari tinglovchi tasavvurida sahnadagidek gavdalangan” [2]. Xalq baxshilarining ijrochilik mahoratini o‘rgangan S.Nosirov esa badihago‘ylik, xotira, auditoriya bilan muloqotda bo‘lib turish, ijro usuli, mimika vositasida qahramonlar holatini namoyish etish kabi ijro elementlarni dramatik san’atga xos etakchi belgilar deb hisoblaydi.

Doston ijrosidagi aktyorlarga xos san’atkorlik baxshi badiiy mahoratining ajralmas qismidir. Aktyor uchun muhim jihat bo‘lgan improvizatsiyani doston ijrochiligi nuqtai-nazaridan akademik T.Mirzayev shunday tasvirlaydi: “Baxshi ijro davomida dostonidagi har bir tasvirga mos so‘z va kuy topib avjiga chiqqan boradi, o‘zlarining ta’biri bilan aytganda, “qaynaydi”. O‘rni-o‘rni bilan eshituvchilarga murojaat etib, ularning diqqatini tortib turadi, o‘z navbatida auditoriya kayfiyatini ham olib boradi. Avj nuqtalariga etganda, baxshining barcha gavda harakatlari, boshini sarak-sarak qilishi, do‘mbiraning bir muvozanatda borib-kelishi kuy va so‘zga qo‘shilib yaxlit ritmik holat yuzaga keltiradiki, go‘yo har bir misra baxshi qalbidan otilib chiqqanday bo‘ladi” [1]. Baxshilar doston syujetini o‘z boshidan kechirganday qilib, ijro etib kelganlar va bunda badiha go‘ylikka tayanganlar.

Baxshilar bir voqeaga bag‘ishlangan dostonlarni o‘z boshidan kechirganday qilib, san’atkorlik bilan ijro qilib kelganlar. Shu bilan birga bu harakatlar musiqali drama elementlariga egaligi bilan ham ajralib turadi.

Musiqali drama aktyorligi unsurlari xalq badiiy ijodiyotining boshqa turlarida ham o‘zini ifoda etadi. Baxshilardan keyin musiqali drama elementlarini qo‘llovchi xalq ijodkorlar xalfalardir. Zero, xalfalar san’ati Xorazmning eng mashhur folklori hisoblanadi.

Xalfalar asosan ichkarida, ayollar davrasida tomosha ko‘rsatib, xotin-qizlar hayoti, ularning his-tuyg‘ulari, orzu-armonlarini aks ettirgan. Ular sozandalik, xonandalik va badiiy so‘z vositasi bilan tomoshabinlarga xizmat qilgan. Ijro davomida xalfa tomoshabinlar imkoniyatidan ham keng foydalanib, o‘zaro muloqotga kirishgan.

Auditoriya e’tiborini o‘ziga jalb qilish uchun xalfa barcha mahoratini ishga soladi. Xorazm xalfachilik san’atining etuk vakilasi Ojiza xalfa bu borada katta

mahorat maktabi yaratgan. U tinglovchilar diqqatini o‘ziga jalb qilish uchun turli usullardan foydalanadi. Yumoristik lavhalar, dialoglarga, kinoyaviy, kesatq iboralarga murojaat qiladi. Og‘zaki ijro xalfadan yuksak talant va mahoratni talab qiladi. Binobarin, Xorazmni koh to‘ylari folklorining eng nodir, eng jozibali aytim hamda qo‘shiqklarining bizga qadar saqlanib qolishida xalfalar an‘anasining o‘rni va ahamiyati benihoya kattadir.

Bugungi kunda xalq udumlariga asoslangan pyesa va spektakllar, milliy ijrochilik haqida so‘z ketar ekan, aynan Ojiza singari ko‘plab san‘atkorlarning ijro repertuarlarini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirzayev T. Xalq baxshilarining epik repertuari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1979. – 151 b.
2. Qilichev T. Xorazm xalq teatri: XIX asr oxiri – XX asr boshlari tarixiy-etnografik ocherk. – Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1988. – 184 b.
3. Qodirov M.X. Sehr va mehr. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1980. – 152 b.

Sobirov Samandar Sobir o‘g‘li,

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasi o‘qituvchisi

MUSIQA VA KOGNITIV RIVOJLANISH: YOSHLARNING AQLIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Maqolada musiqa ta’limining yoshlarning kognitiv rivojlanishiga ta’siri tahlil qilinadi. Musiqa ta’limi aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi, xususan, xotira, diqqatni jamlash, mantiqiy fikrlash, til o‘rganish va muammolarni hal qilish kabi kognitiv ko‘nikmalarni oshirishda samarali hisoblanadi. Xususan, musiqa o‘rganishning matematik va ilmiy qobiliyatlarni rivojlantirishda, shuningdek, yoshlarning stressni kamaytirish va hissiy holatni yaxshilashda roli ta’kidlanadi. Ilmiy tadqiqotlar, musiqaning

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278